

1. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

УДК 004.9:331.1

DOI 10.5281/zenodo.13960511

**ГРИДИНА Валерия Валериевна¹,
ГОЛУБОВА Карина Евгеньевна¹**

¹ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена вопросам моделирования и анализа процесса оценки персонала для его дальнейшей оптимизации и повышения эффективности деятельности предприятия. Проанализированы статистические данные, характеризующие современное состояние систем оценки персонала на российских предприятиях. Выявлены основные особенности процесса оценки персонала предприятия: культура оценки, использование технологий, участие заинтересованных сторон, многоуровневые оценки, целевые показатели производительности, ориентация на развитие, конфиденциальность и честность.

Проведен анализ проблемы низкой эффективности процесса оценки персонала предприятия с помощью диаграммы Исикава, в результате которого выявлено, что низкая эффективность процесса оценки персонала на предприятии обусловлена следующими факторами: методы, технологии и инструменты, ожидания и обратная связь, персонал, ресурсы и бюджет.

Предложена смешанная модель существующего процесса оценки персонала, представленная в виде иерархии диаграмм в нотациях IDEF0, DFD, IDEF3, включающая следующие подпроцессы: определение целей оценки персонала; определение критериев оценки персонала; планирование процесса оценки персонала; проведение оценки персонала; анализ результатов оценки персонала.

Выполнен анализ разработанной модели существующего процесса оценки персонала предприятия, который позволил выделить его «узкие места»: отсутствие на предприятии современных автоматизированных систем для проведения оценки персонала, субъективность оценки персонала предприятия, неполнота данных о производительности и достижениях сотрудников, отсутствие обратной связи с оцениваемыми сотрудниками, ручное выполнение анализа данных.

Предложена рекомендация по устранению «узких мест», которая заключается во внедрении современной автоматизированной системы для оценки персонала предприятия, а именно «1С: Оценка персонала».

Рассмотрены основные преимущества внедрения системы «1С: Оценка персонала» на предприятии: автоматизация процесса оценки, объективность оценки, улучшение обратной связи, улучшение аналитики и отчетность, централизация данных, улучшение мотивации и удовлетворенности сотрудников, анализ сильных и слабых сторон команд, внедрение системы компетенций персонала, мониторинг социально-психологического климата.

Ключевые слова: оценка, персонал, оценка персонала предприятия, моделирование бизнес-процессов, нотации моделирования, анализ бизнес-процессов, автоматизация,

оптимизация, диаграмма Исикава, нотация IDEF0, нотация DFD, нотация IDEF3, «IC: Оценка персонала».

Постановка проблемы. В современных условиях оценка персонала представляет собой неотъемлемую часть стратегии управления человеческими ресурсами на любом предприятии, независимо от его размеров и отраслевой принадлежности. В контексте российской экономики, где нередко присутствуют вызовы, такие как нестабильность рынка труда, изменения в законодательстве и экономическая неопределенность, оценка персонала становится крайне важным инструментом для обеспечения эффективности работы предприятия.

Российские предприятия часто сталкиваются с конкуренцией за квалифицированных специалистов и необходимостью привлечения и удержания талантливых сотрудников. Оценка персонала помогает выявить сильные и слабые стороны сотрудников, а также определить области, требующие развития и поддержки. Поэтому регулярная оценка персонала предприятия становится ключевой составляющей его успешного функционирования.

На крупных российских предприятиях выстроены целые системы по оценке персонала и дальнейшего развития сотрудников. Такой подход позволяет не только определять потенциал и соответствие сотрудника корпоративной культуре на входе, но и отслеживать развитие важных навыков и эффективность программ обучения в процессе работы [1].

По результатам исследования, проведенного консалтинговой компанией в сфере управления «Сотер» совместно с порталом поиска работы HeadHunter (опрос 152 крупных, средних и малых предприятий более, чем из 20 отраслей в восьми регионах России) [2], основными областями применения оценки персонала российскими предприятиями в 2023 году были: создание индивидуальных планов развития (92%), подготовка кадрового резерва (66%), пересмотр зарплаты (58%), отбор кандидатов (60%), принятие кадровых решений (42%), анализ вовлеченности сотрудников (47,4%), анализ удовлетворенности сотрудников (48%) (рис. 1). Кроме того, значительная доля HR-специалистов использует инструменты для оценки удовлетворенности (48%) и вовлеченности (47,4%) сотрудников.

Рис. 1. Области применения оценки персонала российскими предприятиями в 2023 году (по материалам [2])

Однако стоит отметить, что на сегодняшний день многие предприятия в России столкнулись с финансовыми сложностями и неопределенностью. В результате они стремятся оптимизировать затраты и экономить на HR-процессах (36,2% респондентов отметили, что предприятие не выделяет или выделяет недостаточно бюджета для проведения оценки персонала). На многих предприятиях (28,3%) России вообще все еще отсутствует практика оценки персонала. Зачастую именно отсутствие квалифицированных HR-сотрудников и недостаток информированности руководства приводит к решению предприятия о нецелесообразности внедрения оценки персонала [2].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс оценки персонала на предприятиях нуждается в оптимизации, что будет способствовать повышению его эффективности, снижению затрат и улучшению общего уровня управления человеческими ресурсами, а также в целом является необходимым шагом для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности российских предприятий в современных условиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование проблемы оценки персонала предприятия отражено в работах многих отечественных исследователей, таких как Е.Л. Романадзе, А.П. Семина [3], Е.В. Зверева, Ю.В. Царионова [4], А.Р. Гахраманов, А.В. Гахраманова [5], А.А. Братчикова, В.И. Шарин [6], О.А. Скугарева [7] и другие. Вопросы применения процессного подхода к моделированию и анализу процесса оценки персонала предприятия рассмотрен в работах таких исследователей, как В.А. Бондарева, А.В. Алексеева [8], В.В. Макаров, М.Г. Слуцкий, Н.А. Александрова [9], А.В. Исаев, Е.В. Барбашова [10], Я.А. Ходова, А.А. Скударь, Л.И. Пискун [11] и другие.

Несмотря на значительное количество публикаций, вопросы моделирования и анализа процесса оценки персонала в целях повышения эффективности деятельности предприятия представляют научный интерес, в связи со стремительным развитием информационных технологий и появлением современных методов оценки персонала.

Цель исследования. Целью исследования является моделирование и анализ процесса оценки персонала для его дальнейшей оптимизации и повышения эффективности деятельности предприятия.

Изложение основного материала. В современном бизнес-окружении, где конкуренция жестка, а быстро меняющиеся рыночные условия требуют высокой адаптивности, процесс оценки становится инструментом для поддержки стратегических целей и важным элементом управления человеческими ресурсами на современных предприятиях. Оценка персонала помогает выявлять потребности в обучении, формировать эффективные команды, а также строить систему вознаграждений и стимулирования, соответствующую результатам сотрудников.

Процесс оценки персонала предприятия представляет собой систематическую и структурированную процедуру, направленную на оценку производительности, компетенций и потенциала сотрудников. Ключевыми элементами процесса являются обратная связь, сбор данных, анализ результатов и принятие решений, направленные на поддержку профессионального роста сотрудников и достижение стратегических целей предприятия [12].

Целью процесса оценки персонала предприятия выступает выявление сильных и слабых сторон сотрудников, определение областей для развития, а также принятие управленческих решений, направленных на повышение эффективности труда и развитие персонала [13].

Процесс оценки персонала характеризуется множеством особенностей, которые могут быть уникальными для каждого предприятия. Основные из них представлены в табл. 1.

Исследование [2] свидетельствует о том, что в 2023 году российские предприятия стали уделять больше внимания именно цифровой оценке персонала. Об использовании

таких систем заявило почти 96% респондентов.

*Таблица 1. Особенности процесса оценки персонала предприятия**

Особенности	Характеристика
<i>Культура оценки</i>	Каждое предприятие имеет свою уникальную культуру оценки, которая определяет, как оценивается производительность, как часто проводятся оценки и как они используются для принятия решений о вознаграждении и продвижении.
<i>Использование технологий</i>	Некоторые предприятия используют специализированные программы и инструменты для оценки персонала, такие как системы управления производительностью, онлайн-анкеты обратной связи или аналитические платформы для агрегации данных о производительности.
<i>Участие заинтересованных сторон</i>	В некоторых случаях процесс оценки персонала может включать участие не только руководителей и подчиненных, но и других заинтересованных сторон, таких как коллеги, клиенты или внешние эксперты.
<i>Многоуровневые оценки</i>	На некоторых предприятиях применяются многоуровневые оценки, включая определение самооценки сотрудника, оценку руководителя и оценку со стороны коллег или подчиненных.
<i>Целевые показатели производительности</i>	Оценка персонала может быть связана с определенными целевыми показателями производительности, которые определяются заранее и используются для измерения успеха в достижении целей.
<i>Ориентация на развитие</i>	Некоторые предприятия ориентированы на использование процесса оценки для поддержки развития сотрудников, в то время как другие фокусируются преимущественно на оценке производительности и принятии решений о вознаграждении.
<i>Конфиденциальность и честность</i>	Процесс оценки персонала должен быть конфиденциальным и честным, чтобы сотрудники могли доверять результатам и использовать их для дальнейшего развития.

* Ист.: по материалам [14; 15].

В рейтинг самых популярных провайдеров цифровых инструментов оценки персонала вошли Talent Q, HTLab, SHL, HOGAN, Ю-Платформа (SA) и 1С. Среди преимуществ используемых цифровых инструментов 12% участников опроса называют удобство и доступность, 9,6% – скорость обработки результатов и экономию времени, а 6,4% – возможность апдейта под запрос. Также они отмечают важность безопасности данных и отсутствие риска утечки конфиденциальной информации.

Большинство предприятий в России активно внедряют цифровые инструменты для оценки персонала, более 55% респондентов отмечают их эффективность и планируют расширять практику их использования в ближайшем будущем. При этом более 40% респондентов подчеркнули стоимость как один из главных факторов при выборе или отказе от использования инструмента оценки персонала [16].

Однако важно учитывать, что качественная оценка кандидатов обходится предприятиям дешевле, чем наем неподходящего сотрудника. Возобновление поиска подразумевает дополнительные расходы, включая простой, затраты на работу HR-специалистов и потерю возможностей в период работы неподходящего кандидата.

Процесс оценки персонала может столкнуться с низкой эффективностью по

различным причинам. Анализ причин данной проблемы представлен в виде диаграммы Исикавы (рис. 2).

Как следует из диаграммы Исикавы, проблемы с эффективностью процесса оценки персонала на предприятии в значительной степени обусловлены несколькими основными факторами, такими как методы, технологии и инструменты, ожидания и обратная связь, персонал, ресурсы и бюджет.

Внедрение изменений и улучшений в процесс оценки персонала требует комплексного подхода и тщательного анализа каждого из факторов, а также внедрения соответствующих мероприятий по их устранению или смягчению. В связи с этим, существует необходимость разработки смешанной модели процесса оценки персонала предприятия, позволяющей провести детальный анализ рассматриваемого процесса с целью его дальнейшей оптимизации.

Рис. 2. Диаграмма Исикавы по проблеме низкой эффективности процесса оценки персонала предприятия

Целью моделирования является представление процесса оценки персонала предприятия в виде иерархии диаграмм, обеспечивающих наглядность и полноту для повышения его эффективности.

Диаграмма А-0 процесса «Оценка персонала предприятия» в нотации IDEF0, устанавливающая область моделирования и ее границы, представлена на рис. 3.

Процесс оценки персонала предприятия включает следующие подпроцессы (рис. 4): определение целей оценки персонала; определение критериев оценки персонала; планирование процесса оценки персонала; проведение оценки персонала; анализ результатов оценки персонала.

Функцию оценки персонала предприятия выполняют руководители отделов, специалисты HR-отдела, сотрудники предприятия с помощью материально-технического обеспечения.

Входящими ресурсами для процесса оценки персонала предприятия являются потребность в проведении оценки персонала, оценочные данные персонала за прошлый

период, данные о компетенциях и квалификации персонала, данные для подготовки оценочных материалов.

Рис. 3. Диаграмма A-0 процесса «Оценка персонала предприятия» в нотации IDEF0

Рис. 4. Диаграмма A0 процесса «Оценка персонала предприятия» в нотации IDEF0

Управление процессом осуществляется с помощью политики и стратегии

предприятия, регламентирующей документации, правил и процедур оценки персонала.

Выходами процесса являются разработанные оценочные материалы, отчет о результатах оценки персонала, рекомендации по развитию персонала.

Дальнейшую декомпозицию процесса предлагается осуществить с помощью нотации DFD, которая позволит отобразить информационные потоки подпроцесса «Проведение оценки персонала».

Процесс проведения оценки персонала включает следующие подпроцессы:

1. *Подготовка к оценке персонала.* Данный подпроцесс взаимодействует с внешней сущностью «Специалисты HR-отдела», получая от неё план проведения оценки персонала, а взамен отправляя данные о подготовке к оценке персонала. Передача информации осуществляется в рамках двух хранилищ данных: «Данные для подготовки оценочных материалов» и «Разработанные оценочные материалы». Суть взаимодействия с первым хранилищем – запрос и получение необходимых данных для подготовки оценочных материалов; со вторым – передача разработанных анкет, вопросников, оценочных листов на сохранение. На выход генерируются разработанные оценочные материалы.

2. *Распределение оценочных материалов среди сотрудников.* После поступления в подпроцесс разработанных оценочных материалов они передаются внешней сущности «Сотрудники предприятия», после чего ею отправляются данные о получении оценочных материалов. Внешняя сущность «Специалисты HR-отдела» формирует запрос данных о степени выполнения распределения оценочных материалов, в ответ на который поступают данные о получении сотрудниками оценочных материалов. Результатом выполнения подпроцесса являются распределенные оценочные материалы.

3. *Проведение оценочных мероприятий.* Выполнение подпроцесса начинается с поступления распределенных оценочных материалов. Внешней сущности «Сотрудники предприятия» отправляются данные о сроках заполнения оценочных материалов, а в ответ поступают заполненные оценочные материалы. Хранилищу данных «Заполненные анкеты, вопросники, оценочные листы» отправляются заполненные оценочные материалы на сохранение, в ответ на которые передается информация об их хранении.

Диаграмма A4 процесса «Проведение оценки персонала» в нотации DFD представлена на рисунке 5.

Декомпозицию подпроцесса «Анализ результатов оценки персонала» предлагается осуществить с помощью методологии IDEF3, которая позволит описать логическую последовательность анализа результатов оценки персонала.

Выполнение подпроцесса начинается со сбора данных, полученных в результате оценки персонала, то есть заполненных анкет, вопросников, оценочных листов и их дальнейшей классификации для удобства анализа. Далее осуществляется сравнение с установленными критериями и с оценочными данными за прошлый период, а также выполняется статистический анализ, что позволяет выделить ключевые аспекты производительности и компетенции сотрудников, оценить степень соответствия критериям, а также выявить изменения в производительности и в развитии сотрудников на протяжении времени. После завершения данных работ осуществляется идентификация сильных и слабых сторон персонала, которая позволяет выделить области успеха и потенциал каждого сотрудника.

Следующим шагом является подготовка отчета о результатах оценки персонала, который выступает основой для дальнейшей работы – формирования рекомендаций по развитию персонала, направленных на усиление сильных сторон, устранение недостатков и поддержку профессионального роста сотрудников.

Диаграмма A5.1 процесса «Анализ результатов оценки персонала» в нотации IDEF3 представлена на рисунке 6.

Рис. 5. Диаграмма A4 процесса «Проведение оценки персонала» в нотации DFD

Рис. 6. Диаграмма A5.1 процесса «Анализ результатов оценки персонала» в нотации IDEF3

Анализ разработанной смешанной модели существующего процесса оценки

персонала предприятия позволил выявить, что процесс обладает рядом «узких мест», негативно влияющих на его эффективность (табл. 2).

Таблица 2. «Узкие места» процесса оценки персонала предприятия

«Узкие места»	Причины	Последствия
Отсутствие на предприятии современных автоматизированных систем для проведения оценки персонала	Недостаточная осведомленность или понимание руководства об автоматизации	Потеря эффективности и продуктивности процесса оценки, повышенные затраты времени и ресурсов на ручную обработку данных, снижение уровня удовлетворенности сотрудников и руководства
Субъективность оценки персонала предприятия	Неравное отношение оценивающих лиц к сотрудникам, недопонимание критериев оценки	Некорректная или несправедливая оценка сотрудников, потеря доверия к процессу оценки
Неполнота данных о производительности и достижениях сотрудников	Отсутствие автоматизированных систем управления персоналом	Недостоверная оценка, упущение ключевых факторов при оценке, необъективность оценки, снижение мотивации сотрудников, недостоверные данные для управленческих решений
Отсутствие обратной связи с оцениваемыми сотрудниками	Вручную проводимая оценка персонала не предусматривает систему обратной связи	Неудовлетворенность сотрудников, непонимание обратной связи, отсутствие возможности улучшения, потеря мотивации, уход квалифицированных специалистов
Ручное выполнение анализа данных	Отсутствие автоматизации анализа данных	Упущение возможностей для выявления трендов, проблемных ситуаций или потенциала развития персонала, неэффективное управление персоналом

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что «узкие места» процесса оценки персонала предприятия связаны с отсутствием использования современных автоматизированных систем, что отражается в неспособности эффективно и объективно проводить оценку персонала, повышенных затратах времени и ресурсов на ручную обработку данных и т.д.

Для устранения выявленных «узких мест» рекомендуется внедрение современной автоматизированной системы для оценки персонала предприятия. Автоматизация позволит повысить объективность и точность оценки, оптимизировать процессы сбора и анализа данных, а также улучшить обратную связь и планирование кадровых ресурсов.

Для автоматизации процесса оценки персонала предприятия предлагается внедрение программного решения «1С: Оценка персонала» [17]. Данная система включает следующие методики: оценка (обратная связь) методом «360 градусов» (в программу внесен готовый кластер из 54 компетенций); психодиагностика: в программе заложен блок готовых тестов для всесторонней психологической оценки кандидатов и сотрудников; конструктор тестов знаний и навыков, поддерживающий 8 различных типов ответов;

проектирование управленческих и проектных команд по методологиям Р. Белбина, Т.Ю. Базарова, Д. Кейрси; регламентированная трудовым законодательством аттестация: учет приказов об аттестации, аттестационных листов; оценка сотрудников по КРІ с учетом весов КРІ и желаемых тенденций (максимизация, минимизация, стабилизация).

Внедрение системы «ІС: Оценка персонала» на предприятии может принести множество преимуществ. Ключевые из них представлены в таблице 3.

Таблица 3. Преимущества внедрения системы «ІС: Оценка персонала» на предприятии*

Преимущества	Описание
Автоматизация процесса оценки	Система «ІС: Оценка персонала» позволяет автоматизировать большинство процессов оценки персонала, что значительно сокращает время и ресурсы, затрачиваемые на оценку, и уменьшает вероятность ошибок.
Объективность оценки	Использование стандартизированных критериев и методик в системе «ІС» позволяет снизить субъективность оценки персонала. Это способствует более объективному выявлению заслуг и достижений сотрудников.
Улучшение обратной связи	«ІС: Оценка персонала» обеспечивает возможность для регулярной обратной связи между сотрудниками и руководством. Это помогает улучшить коммуникацию, адаптировать процессы и управлять ожиданиями.
Улучшение аналитики и отчетность	Система предоставляет инструменты для анализа данных об оценке персонала, что позволяет выявлять тренды, проблемные области и потенциал для улучшения, а также готовые шаблоны заключений и отчетов. Это обеспечивает более обоснованные управленческие решения и планирование развития персонала.
Централизация данных	«ІС: Оценка персонала» позволяет централизованно хранить и управлять данными о сотрудниках и их оценках. Это облегчает доступ к информации и повышает ее достоверность.
Улучшение мотивации и удовлетворенности сотрудников	Через более объективный и прозрачный процесс оценки сотрудники могут лучше понимать свои сильные и слабые стороны, что способствует их развитию и росту. Это также может повысить уровень мотивации и удовлетворенности на работе.
Анализ сильных и слабых сторон команд	Система позволяет собирать и анализировать данные о производительности и достижениях сотрудников как индивидуально, так и в команде. Это позволяет выявлять сильные и слабые стороны команды, а также определять эффективные стратегии формирования профессиональных команд, учитывая индивидуально-психологические особенности каждого сотрудника.
Внедрение системы компетенций персонала	Система позволяет определить необходимые компетенции для каждой должности и оценить их уровень у каждого сотрудника. Это помогает прогнозировать поведение сотрудников в типичных ситуациях и оценивать потенциальные риски, связанные с их деятельностью.
Мониторинг социально-психологического климата	Система может быть настроена на сбор данных о социально-психологическом климате в коллективе, позволяя руководству проводить мониторинг при реализации новых или рискованных управленческих решений. Это помогает руководству адекватно реагировать на изменения в коллективе и принимать меры по улучшению рабочей атмосферы и эффективности работы.

* Ист.: по материалам [17].

Исходя из этого, внедрение системы «1С: Оценка персонала» на предприятии позволит существенно повысить эффективность оценки персонала, оптимизировать процессы управления персоналом, и тем самым обеспечить более эффективное функционирование предприятия в целом.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, осуществлено моделирование и анализ процесса оценки персонала предприятия, что позволило выявить его «узкие места» и разработать рекомендации по их устранению. С целью устранения «узких мест» и повышения эффективности рассматриваемого процесса предложено внедрение автоматизированной системы оценки персонала («1С: Оценка персонала»), которая позволяет повысить уровень автоматизации процесса и его эффективность за счет широкого спектра функциональных возможностей программного решения.

Список литературы

1. Виленчук, Д.А. Гайд по оценке персонала. Зачем проводить оценку? / Д.А. Виленчук // Журнал «StartExam». – URL: <https://www.startexam.ru/journal/otsenka/gayd-po-otsenke-personala-chast-i-zachem-provodit-otsenku/> (дата обращения: 17.09.2024).
2. Исследование «Сотер» и hh.ru: как российские компании решают бизнес-задачи с помощью оценки персонала. – URL: <https://hrbazaar.ru/articles/issledovanie-soter-i-hh-ru-kak-rossijskie-kompanii-reshayut-biznes-zadachi-s-pomoshhyu-oczenki-personala/> (дата обращения: 17.09.2024).
3. Романадзе, Е.К. Обзор методов оценки персонала в современных организациях / Е.К. Романадзе, А.П. Семина // Московский экономический журнал. – 2019. – №1. – С. 602-610. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-otsenki-personala-v-sovremennyh-organizatsiyah> (дата обращения: 17.09.2024).
4. Зверева, Е.В. Оценка результатов деятельности персонала организации: теоретический и прикладной характер / Е.В. Зверева, Ю.В. Царионова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 11-1(62). – С. 62-67. – DOI 10.24412/2500-1000-2021-11-1-62-67. – EDN MTKJVM. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47391958> (дата обращения: 17.09.2024).
5. Гадрахманов, А.Р. Современные методы оценки персонала в организации / А.Р. Гадрахманов, А.В. Габдрахманова // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. – 2023. – № 1(69). – С. 146-152. – EDN JTIXFF. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54630137> (дата обращения: 17.09.2024).
6. Братчикова, А.А. Теоретико-методологические основы оценки персонала организации / А.А. Братчикова, В.И. Шарин // Human Progress. – 2021. – Т. 7, № 1. – С. 2. – DOI 10.34709/IM.171.2. – EDN VPDCMN. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46336173> (дата обращения: 17.09.2024).
7. Скугарева, О.А. Система оценки уровня профессиональных компетенций персонала как главная задача повышения эффективности организаций / О.А. Скугарева // E-Scio. – 2020. – №11 (50). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-otsenki-urovnya-professionalnyh-kompetentsiy-personala-kak-glavnaya-zadacha-povysheniya-effektivnosti-organizatsii> (дата обращения: 17.09.2024).
8. Бондарева, В.А. Процессный подход к управлению человеческими ресурсами и его влияние на оценку эффективности работы персонала на примере ОАО «Сбербанк» / В.А. Бондарева, А.В. Алексеева // European science. – 2015. – №3 (4). – С. 37-40. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-k-upravleniyu-chelovecheskimi-resursami-i-ego-vliyanie-na-otsenku-effektivnosti-raboty-personala-na-primere-oao> (дата обращения: 17.09.2024).

9. Макаров, В.В. Совершенствование бизнес-процессов оценки топ менеджеров компании с использованием модели IDEFO / В.В. Макаров, М.Г. Слуцкий, Н.А. Александрова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №2-2. – С. 29-34. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-biznes-protsessov-otsenki-top-menedzherov-kompanii-s-ispolzovaniem-modeli-idefo> (дата обращения: 17.09.2024).

10. Исаев, А.В. Методологические аспекты оценки профессорско-преподавательского персонала вуза / А.В. Исаев, Е.В. Барбашова // Среднерусский вестник общественных наук. – 2014. – №3 (33). – С. 210-219. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-otsenki-professorsko-prepodavatelskogo-personala-vuza> (дата обращения: 17.09.2024).

11. Ходова, Я.А. Современные методы оценки качества персонала как инструмент повышения эффективности бизнес-процессов предприятий / Я.А. Ходова, А.А. Скударь, Л.И. Пискун // Лидерство и менеджмент. – 2023. – Т. 10. – № 2. – С. 533-546. – URL: <https://1economic.ru/lib/117848> (дата обращения: 17.09.2024).

12. Гирман, А.П. Оценка персонала на предприятии: некоторые теоретические и методологические аспекты / А.П. Гирман, В.А. Новиков // Бизнес Информ. – 2017. – №3 (470). – С. 400-404. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-personala-na-predpriyatii-nekotorye-teoreticheskie-i-metodologicheskie-aspekty> (дата обращения: 17.09.2024).

13. Работяева, Л.С. Оценка персонала предприятия: задачи, методы и проблемы / Л.С. Работяева // Актуальные вопросы экономических наук. – 2019. – №5-3. – С. 80-85. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-personala-predpriyatiya-zadachi-metody-i-problemy> (дата обращения: 17.09.2024).

14. Почему важна оценка эффективности сотрудников: преимущества, виды и примеры в 2024 году. – URL: <https://ahaslides.com/ru/blog/employee-performance-evaluation/> (дата обращения: 17.09.2024).

15. Системы оценки персонала: парадоксы и ошибки. – URL: <https://www.kausgroup.ru/knowledge/300-articles/category/certification/material/81/> (дата обращения: 17.09.2024).

16. В условиях дефицита кадров компании стали активно внедрять цифровые системы оценки персонала. – URL: <https://www.vedomosti.ru/management/articles/2023/07/05/983741-v-usloviyah-defitsita-kadrov-kompanii-stali-vnedryat-sifrovie-sistemi> (дата обращения: 17.09.2024).

17. 1С: Оценка персонала. – URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/assessment/features> (дата обращения: 17.09.2024).

Гридина Валерия Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: valeriagridina@mail.ru

ORCID: 0009-0008-9361-0196

Голубова Карина Евгеньевна, студентка кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: karinagolubova25@gmail.com

ORCID: 0009-0007-8748-6064

Поступила в редакцию 18.09.2024 г.

UDC 004.9:331.1

DOI 10.5281/zenodo.13960511

GRIDINA Valeriya¹,
GOLUBOVA Karina¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

MODELING AND ANALYSIS OF THE PERSONNEL ASSESSMENT PROCESS OF THE ENTERPRISE

The article is devoted to the modeling and analysis of the personnel assessment process for its further optimization and improvement of the efficiency of the enterprise. Statistical data characterizing the current state of personnel assessment systems at Russian enterprises are analyzed. The main features of the company's personnel assessment process are identified: evaluation culture, technology use, stakeholder participation, multi-level assessments, performance targets, development orientation, confidentiality and honesty.

The analysis of the problem of low efficiency of the personnel assessment process of the enterprise using the Ishikawa diagram was carried out, as a result of which it was revealed that the low efficiency of the personnel assessment process at the enterprise is due to the following factors: methods, technologies and tools, expectations and feedback, personnel, resources and budget.

A mixed model of the existing personnel evaluation process is proposed, presented in the form of a hierarchy of diagrams in the notations IDEF0, DFD, IDEF3, including the following subprocesses: defining personnel evaluation goals; defining personnel evaluation criteria; planning the personnel evaluation process; conducting personnel evaluation; analyzing the results of personnel evaluation.

The analysis of the developed model of the existing personnel assessment process of the enterprise was carried out, which made it possible to identify its "bottlenecks": the absence of modern automated systems for personnel assessment at the enterprise, the subjectivity of the assessment of the personnel of the enterprise, incomplete data on the productivity and achievements of employees, lack of feedback from the evaluated employees, manual data analysis.

A recommendation is proposed to eliminate "bottlenecks", which consists in the introduction of a modern automated system for evaluating the personnel of the enterprise, namely "1C: Personnel Assessment".

The main advantages of the introduction of the 1C: Personnel Assessment system at the enterprise are considered: automation of the assessment process, objectivity of assessment, improvement of feedback, improvement of analytics and reporting, centralization of data, improvement of motivation and employee satisfaction, analysis of strengths and weaknesses of teams, implementation of the personnel competence system, monitoring of the socio-psychological climate.

Key words: *evaluation, personnel, enterprise personnel evaluation, business process modeling, modeling notation, business process analysis, automation, optimization, Ishikawa diagram, IDEF0 notation, DFD notation, IDEF3 notation, 1C: Personnel evaluation.*

References

1. Vilenchuk, D.A. Guide on personnel assessment. Why conducts an assessment? // StartExam magazine. URL: <https://www.startexam.ru/journal/otsenka/gayd-po-otsenke-personala-chast-i-zachem-provodit-otsenku/> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).

2. Soter research and hh.ru : how Russian companies solve business problems using personnel assessment. URL: <https://hrbazaar.ru/articles/issledovanie-soter-i-hh-ru-kak-rossijskie-kompanii-reshayut-biznes-zadachi-s-pomoshhyu-oczenki-personala/> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
3. Romanadze, E.K. & Semina, A.P. (2019) [Review of personnel assessment methods in modern organizations]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal = Moscow Economic Journal*. 1, 602-610. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-otsenki-personala-v-sovremennyh-organizatsiyah> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
4. Zvereva, E.V. & Tsarionova, Yu.V. (2021) [Evaluation of the results of the organization's personnel: theoretical and applied character]. *Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk = International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 11-1(62), 62-67, doi: 10.52605/16059921_2023_04_106. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47391958> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
5. Gabdrakhmanov, A.R. & Gabdrakhmanova, A.V. (2023) [Modern methods of personnel assessment in the organization]. *Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. M. Akmully. = Bulletin of the Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla*. 1(69), 146-152. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54630137> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
6. Bratchikova, A.A. & Sharin, V.V. (2021) [Theoretical and methodological foundations of the organization's personnel assessment]. *Human Progress*. Vol. 7. No. (1), 2. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46336173> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
7. Skugareva, O.A. (2020) [The system for assessing the level of professional competencies of personnel as the main task of improving the effectiveness of organizations]. *E-Scio*. 11(50), 181-185. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-otsenki-urovnya-professionalnyh-kompetentsiy-personala-kak-glavnaya-zadacha-povysheniya-effektivnosti-organizatsii> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
8. Bondareva, V.A. & Alekseeva, A.V. (2015) [The process approach to human resource management and its impact on evaluating the effectiveness of personnel on the example of Sberbank]. *European science*. 3(4), 37-40. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-k-upravleniyu-chelovecheskimi-resursami-i-ego-vliyanie-na-otsenku-effektivnosti-raboty-personala-na-primere-oao>. (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
9. Makarov, V.V., Slutsky, M.G. & Alexandrova, N.A. (2020) [Improving business processes for evaluating top managers of a company using the IDEF0 model]. *Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk = International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 2-2, 29-34. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-biznes-protsessov-otsenki-top-menedzherov-kompanii-s-ispolzovaniem-modeli-idef0>. (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
10. Isaev, A.V. & Barbashova, E.V. (2014) [Methodological aspects of the assessment of the teaching staff of the university]. *Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk = Central Russian Bulletin of Social Sciences*. 3(33), 210-219. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-otsenki-professorsko-prepodavatelskogo-personala-vuza>. (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
11. Khodova, Ya.A., Skudar, A.A., & Piskun, L.I. (2023) [Modern methods of personnel quality assessment as a tool for improving the efficiency of business processes of enterprises]. *Liderstvo i menedzhment = Leadership and Management*. Vol. 10. No. 2, 533-546. URL: <https://1economic.ru/lib/117848> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).
12. German, A.P. & Novikov, V.A. (2017) [Personnel assessment at the enterprise: some theoretical and methodological aspects]. *Biznes Inform = Business Inform*. 3(470), 400-404.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-personala-na-predpriyatii-nekotorye-teoreticheskie-i-metodologicheskie-aspekty>. (date of application: 17.09.2024). (In Russian).

13. Rabotyayeva, L.S. (2019) [Assessment of the company's personnel: tasks, methods and problems]. *Aktual'nye voprosy ekonomicheskikh nauk = Current issues of economic sciences*. 5-3, 80-85. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-personala-predpriyatiya-zadachi-metody-i-problemy> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).

14. Why employee performance assessment is important: advantages, types and examples in 2024. URL: <https://ahaslides.com/ru/blog/employee-performance-evaluation/> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).

15. Personnel assessment systems: paradoxes and errors. URL: <https://www.kaus-group.ru/knowledge/300-articles/category/certification/material/81/> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).

16. In the face of a shortage of personnel, companies began to actively implement digital personnel assessment systems URL: <https://www.vedomosti.ru/management/articles/2023/07/05/983741-v-usloviyah-defitsita-kadrov-kompanii-stali-vnedryat-tsifrovye-sistemi> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).

17. 1C: Personnel assessment. URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/assessment/features> (date of application: 17.09.2024). (In Russian).

Gridina Valeriya, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: valeriagridina@mail.ru

ORCID: 0009-0008-9361-0196

Golubova Karina, Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: karinagolubova25@gmail.com

ORCID: 0009-0007-8748-6064

Received 18.09.2024